

ALLOCHTONEN IN HET ONDERWIJS

Toetsprestaties en doorstroomadviezen nader beschouwd

GEERT DRIESSEN

Met de positie van allochtone leerlingen in het onderwijs is het nog steeds droevig gesteld. Gelukkig geldt deze sombere conclusie niet voor alle allochtone groepen: er zijn uitzonderingen. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar toetsprestaties in het basisonderwijs en doorstroming voortgezet onderwijs van allochtone en autochtone leerlingen. Tevens wordt aandacht besteed aan enkele factoren die van invloed zijn op verschillen in prestatie- en doorstroomniveau.

Het onderzoek van Geert Driessen is uitgevoerd aan het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het integrale onderzoeksverslag, voorafgegaan door een overzicht van het onderzoek naar allochtonen in het onderwijs, is in 1990 als proefschrift verschenen.

Tien jaar allochtonenonderzoek

Verschillen tussen allochtonen en autochtonen

Sedert het verschijnen van het WRR-rapport 'Etnische minderheden' in 1979 is er flink wat onderzoek verricht naar de onderwijspositie van allochtonen. De bevindingen van tien jaar allochtonen-onderzoek kunnen in de volgende punten worden samengevat:

- De resultaten van tests, toetsen, rapporten en leerkrachtbeoordelingen laten zien dat allochtonen lagere prestaties leveren dan autochtonen.
- Allochtonen stromen na de basisschool door naar lagere vormen van voortgezet onderwijs dan autochtonen.
- In de deelname aan middelbare en hogere vormen van beroeps- en wetenschappelijk onderwijs zijn alle allochtone groepen sterk ondervertegenwoordigd.
- Onder Turkse en Marokkaanse meisjes komen hoge percentages relatief en absoluut schoolverzuim voor.
- Er bestaan aanwijzingen dat allochtone meisjes binnen het voortgezet onderwijs opteren voor de lichtere vakkenpakketten en lagere niveaus, die een grote kans op werkloosheid inhouden.
- Anders dan vaak verondersteld, is er tot nu toe wat doorverwijzing naar het speciaal onderwijs betreft geen sprake van een oververtegenwoordiging van allochtonen. Wel heeft er recentelijk een forse toename plaatsgevonden en is de kans op oververtegenwoordiging binnen afzienbare termijn zeer groot.
- Zittenblijven lijkt bij allochtonen vaker voor te komen dan bij autochtonen, zeker indien dit wordt gerelateerd aan het schooltype.
- Er komen bij allochtonen forse leeftijdsachterstanden voor, hetgeen inhoudt dat de leerlingen gezien hun leeftijd in een te laag leerjaar van het betreffende schooltype zitten.

- Er zijn indicaties dat allochtonen vaker het voortgezet onderwijs verlaten zonder dat ze het diploma van het betreffende onderwijstype hebben behaald.
- Wat afstroom, dat wil zeggen het overgaan naar een lager type voortgezet onderwijs, betreft lijken er verschillen te bestaan tussen etnische groepen, hoewel dit gerelateerd dient te worden aan de participatie in de verschillende onderwijsniveaus.
- Met de jaren valt er een toenemende deelname van allochtonen aan hogere onderwijstypen waar te nemen.
- Ondanks alle negatieve aspecten, lijkt het er toch op dat op bepaalde punten de positie van allochtonen in het onderwijs geleidelijk verbetert; sommige categorieën allochtone leerlingen doen het nu al niet slechter dan autochtone leerlingen.
- Binnen de groep allochtonen kan een rangorde worden onderscheiden wat onderwijspositie betreft: Zuideuropeanen, ex-kolonialen (Surinamers, Antillianen, Molukkers), Turken, Marokkanen.
- Naast verschillen tussen leerlingen van uiteenlopende nationaliteiten of herkomstlanden, bestaan er ook grote verschillen binnen deze categorieën. Aan deze intragroepsverschillen is tot op heden relatief weinig aandacht besteed.

Oorzaken van verschillen

Dat er verschillen bestaan in onderwijspositie tussen etnische groepen, daarover is men het wel eens. Over de factoren waaraan deze verschillen moeten worden toegeschreven bestaat echter aanzienlijk minder overeenstemming. Op basis van de literatuur kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- In traditioneel schoolloopbanenonderzoek neemt het sociale milieu een belangrijke plaats in als verklarende factor. Met de intrede van allochtone leer-

lingen in het Nederlandse onderwijs komt voor hen het accent te liggen op de etnische herkomst. Sedert enkele jaren is er echter weer een beweging waarneembaar 'terug' naar sociaal milieu als meest bepalende factor.

- Het zwaartepunt in het onderzoek ligt bij kenmerken van het ouderlijke milieu en kenmerken van de leerlingen zelf; onderwijskenmerken (school- en klaskenmerken) krijgen opvallend minder aandacht. Binnen de laatste groep ligt de nadruk op produktvariabelen en spelen proces- en interactievariabelen slechts een bescheiden rol. Recentelijk is ook de invloed merkbaar van de zogenaamde effectieve-schoolbeweging. Uit diverse studies blijkt dat de invloed van factoren die betrekking hebben op het onderwijs teleurstellend klein is. Teleurstellend, omdat daarmee de beïnvloedbaarheid en de veranderbaarheid van de lage onderwijspositie van allochtonen vrij beperkt lijkt. Immers, onderwijskenmerken (b.v. het aantal lessen Nederlandse taal) zijn veelal eenvoudiger en op kortere termijn te wijzigen dan kenmerken van het ouderlijke milieu (bv. het opleidingsniveau van de ouders) of van de leerlingen zelf (b.v. de verblijfsduur in Nederland).
- Taalvaardigheid in het Nederlands is een factor die centraal staat. Het betreft niet alleen de taalvaardigheid van de leerlingen zelf, maar ook daaraan gerelateerde factoren, zoals de taal die de kinderen met hun ouders spreken en met hun broers en zussen en met hun vrienden of de beheersing van het Nederlands door de ouders.
- Van belang wordt geacht de verblijfsduur in Nederland, de intreeleeftijd (onderinstromers versus zij-instromers) en onderwijservaring.
- Aan sociaal-emotionele, sociaal-psychologische en affectieve factoren is tot nu toe relatief weinig aandacht besteed. Gebleken is dat allochtone leerlingen wat dit soort kenmerken betreft niet slechter uit de bus komen dan autochtone leerlingen. Het lijkt er daarom op dat deze factoren geen rol kunnen spelen bij de verklaring van verschillen in onderwijspositie tussen allochtone en autochtone leerlingen.
- Bij het vaststellen van het niveau van de allochtone leerlingen wordt de voorkeur gegeven aan schoolvoorderingstoetsen boven intelligentietests. Dit heeft te maken met mogelijke bezwaren die kleven aan het afnemen van intelligentietests bij personen voor wie de in de test gehanteerde taal niet de moedertaal is. Verondersteld wordt dat allochtonen in die situatie al bij voorbaat in het nadeel zijn; bovendien is ook onduidelijk wat een dergelijke test nu precies meet: Nederlandse taalvaardigheid of intelligentie?

Met de hierboven geschetste stand van zaken op het gebied van onderzoek naar de onderwijspositie van allochtonen als vertrekpunt, is bij het ITS in het schooljaar 1987/88 een onderzoek van start gegaan met een steekproef waarin de allochtone leerlingen sterk vertegenwoordigd zijn. Uniek aan dat onderzoek is dat er

zowel gegevens zijn verzameld over het reguliere onderwijs als over het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC). In dit artikel wordt de aandacht gericht op het reguliere onderwijs; in een volgend nummer van dit tijdschrift zal een artikel verschijnen waarin het OETC centraal staat.

Het ITS-onderzoek

Onderzoeksopzet

In de schooljaren 1987/88 en 1988/89 heeft het ITS in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Taalkunde een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder allochtone en autochtone leerlingen bij de overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs. Het ging om circa 2350 leerlingen van 120 basisscholen verspreid over heel Nederland; bijna 800 van de onderzochte leerlingen waren van allochtone herkomst. Er hebben alleen scholen aan het onderzoek deelgenomen met allochtone leerlingen. Toen de leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs zaten, zijn bij hen onder andere toetsen Nederlandse taal en rekenen, toetsen eigen taal en cultuur en vragenlijsten over achtergrondkenmerken afgenomen. Tegelijkertijd is bij hun groeps- en OETC-leraren informatie verzameld over de leerlingen, de leraren zelf en het onderwijs dat zij verzorgen. In het jaar daarop volgend, dus toen de betreffende leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, is nagegaan waar ze uiteindelijk terecht zijn gekomen.

In de volgende paragrafen wordt allereerst nader ingegaan op de prestaties en doorstroomniveaus van de onderzochte leerlingen. Daarna wordt aandacht besteed aan enkele van de factoren die al dan niet van invloed blijken te zijn op verschillen in deze gegevens tussen allochtone en autochtone leerlingen.

Toetsprestaties en doorstroomniveaus

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de toetsprestaties Nederlandse taal en rekenen en van de doorstroomniveaus voortgezet onderwijs. Voor de toetsen is gebruik gemaakt van een selectie uit de Entreetoets van het CITO. De scores zijn omgezet in het percentage goed beantwoorde opgaven. Wat de doorstroming voortgezet onderwijs betreft is een niveau-indeling gehanteerd van negen categorieën: (1) ibo (2) ibo/lbo (3) lbo (4) lbo/mavo (5) mavo (6) mavo/havo (7) havo (8) havo/vwo (9) vwo. Dubbelcategorieën (bv. mavo/havo) betreffen leerlingen die in brugklassen zaten en waarvan nog niet bekend was naar welk type zij precies zouden doorstromen. De scores die in de tabel vermeld staan, zijn gebaseerd op de bij de categorieën vermelde rangnummers.

	Etnische afkomst							
	Nederland	Turkije	Marokko	Spanje	Suriname/ Antillen	Molukken	China	Z.- Europa
Taal	86	68	65	80	76	90	72	74
Rekenen	80	66	62	78	73	80	83	71
Doorstroom	5,2	4,0	3,9	4,3	4,4	5,5	5,0	5,3

Tabel 1: Toetsscores Nederlandse taal en rekenen en doorstroomniveau, naar etnische herkomst (gemiddelden)

Uit het overzicht komen enkele interessante, maar overigens niet in alle opzichten geheel nieuwe bevindingen naar voren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het niet de Nederlandse leerlingen zijn die de hoogste scores halen. Op de taaltoets presteren bijvoorbeeld de Molukse leerlingen beter dan de Nederlandse en op de rekentoets halen de Chinese leerlingen hogere scores, terwijl de Molukse leerlingen even hoge scores halen als de Nederlandse leerlingen. Op beide toetsen halen de Marokkaanse en Turkse leerlingen de laagste scores. Voor de taaltoets houdt dit in dat zij ongeveer 20 procent minder opgaven goed hebben dan de Nederlandse leerlingen en voor de rekentoets circa 15 procent minder goed. Opvallend is ook de relatief hoge positie van de Spaanse en de relatief lage positie van de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen. Gezien de achtergronden van beide laatstgenoemde groepen zou verwacht kunnen worden dat met name de scores op de toets Nederlandse taal hoger liggen. De lage scores bevestigen die verwachtingen echter niet. Mogelijk heeft dit te maken met het niveau van het onderwijs in Suriname en op de Antillen: misschien is dit lager dan wel verondersteld. Bovendien verschilt het Nederlands hier en daar mogelijk sterk, waardoor er slechts sprake is van een schijnvoorsprong. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat voor een deel van de Antillianen het Nederlands een vreemde taal is. De verschillen tussen de etnische groepen op de taaltoets zijn groter dan die op de rekentoets. Achterstanden gedefinieerd in termen van verschillen in toetsresultaten betreffen dus vooral taalachterstanden. Wat de opvallend hoge scores van de Chinese leerlingen op de rekentoets betreft, bestaan er meer aanwijzingen dat Oostaziaten (m.n. Chinezen, Japanners en Vietnamezen) in het algemeen tot hogere prestaties komen dan andere groepen (vgl. Doesborgh e.a., 1988; Van Langen & Jungbluth, 1990; Uiterwijk, 1990). Waar deze hogere prestaties nu precies aan moeten worden toegeschreven is vooralsnog onduidelijk.

In de tabel komt tevens duidelijk de forse ongelijkheid in doorstroming tussen grote groepen allochtonen en autochtonen naar voren. Ter verduidelijking: een gemiddelde van 4 kan worden geïnterpreteerd als lbo/mavo-niveau, een gemiddelde van 5 als mavo- en

van 6 als mavo/havo-niveau. Molukkers, Zuideuropeanen, Nederlanders en Chinezen liggen als groep meer dan één niveau hoger dan Turken en Marokkanen. Indien naar de (niet in de tabel opgenomen) oorspronkelijke doorstroomcategorieën wordt gekeken, blijkt dat, terwijl een kwart van de Nederlandse leerlingen naar het havo en vwo gaat, dat voor de allochtonen niet meer dan 8 procent is. Voor de Marokkanen is dat percentage nog lager, namelijk slechts 6 procent. Allochtone leerlingen zijn vooral vertegenwoordigd in het beroepsonderwijs, het gaat om ongeveer 50 procent van deze groep. Toch betekent de constatering dat grote groepen allochtonen veel lager doorstromen dan autochtonen niet meteen dat alle allochtonen het slecht doen; de gemiddelden van de afzonderlijke groepen bewijzen dat er (gelukkig) uitzonderingen zijn. Zo is de doorstroompositie van Molukkers en Zuideuropeanen zelfs beter dan die van Nederlanders. Wel wordt weer duidelijk dat Marokkanen en Turken de laagste positie innemen. Overigens wil de concentratie van allochtonen in het beroepsonderwijs niet zeggen dat als rechtstreeks gevolg daarvan het werkloosheidsrisico van deze groep groter is of dat andere groepen die sterker in de hogere niveaus zijn vertegenwoordigd meer kansen hebben. De arbeidsmarktperspectieven van mannelijke lbo-gediplomeerden zijn vaak gunstiger dan van personen met alleen een mavo-opleiding (Roelandt & Veenman, 1988). Hetgeen echter niet inhoudt dat allochtonen dan ook met evenveel gemak een baan vinden als autochtonen; in dat proces spelen namelijk andere factoren eveneens een rol, bijvoorbeeld discriminatie.

Etnische herkomst en sociaal milieu

Sedert enkele jaren is er een uitvoerige discussie gaande over het relatieve gewicht van etnische herkomst en sociaal milieu als verklarende factoren voor verschillen in onderwijspositie (De Jong, 1987; Kerkhoff, 1988; Tesser e.a., 1989; Van Langen & Jungbluth, 1990). De kernvraag die daarbij wordt gesteld is of de oorzaken

voor de lage onderwijspositie van allochtonen dezelfde zijn als die van de Nederlandse arbeiderskinderen. Daarmee hangt de vraag samen of allochtone leerlingen een andere aanpak nodig hebben dan autochtone leerlingen in achterstandssituaties. Op dit moment is het zo dat bij de berekening van de formatie van een school allochtone leerlingen bijna dubbel tellen (gewicht 1.9), terwijl de problemen van Nederlandse arbeiderskinderen kennelijk veel minder zwaar worden gevonden: zij krijgen namelijk het gewicht 1.25. De ratio achter deze verhoudingen roept regelmatig vragen op (vgl. Jungbluth e.a., 1989).

	Sociaal milieu				
	zeer laag	laag	midden	hoog	zeer hoog
Taal	64	72	83	88	92
Rekenen	60	69	78	84	87
Doorstroom	3,5	4,1	4,7	5,7	6,7

Tabel 2: Toetsscores Nederlandse taal en rekenen en doorstroomniveau, naar sociaal milieu (gemiddelden)

Om te kunnen bepalen hoe in het onderhavige onderzoek de verhouding etnische herkomst/sociaal milieu in relatie tot onderwijspositie ligt, is allereerst van elke leerling het sociale milieu vastgesteld. Dat is gebeurd met behulp van dezelfde kenmerken die worden gehanteerd bij de bepaling van de formatie in het basisonderwijs, namelijk een combinatie van het opleidings- en beroepsniveau van de ouders. Op basis van de aldus verkregen gegevens zijn vijf milieucategorieën gevormd: (1) zeer laag, (2) laag, (3) midden, (4) hoog en (5) zeer hoog. Indien naar de vulling van deze categorieën voor elk van de etnische groepen wordt gekeken, blijkt dat er een zeer ongelijke verdeling bestaat. Minder dan 9 procent van de Nederlanders bevindt zich in de twee laagste categorieën, terwijl dat bij bijvoorbeeld Turken en Marokkanen ruim 90 procent is. Met name de Marokkanen zijn geconcentreerd in de allerlaagste categorie, hetgeen grotendeels terug te voeren valt op het lage opleidingsniveau van de moeders: meer dan driekwart van hen moet als analfabeet worden beschouwd.

In Tabel 2 worden de toets- en doorstroomcores opnieuw gepresenteerd, nu uitgesplitst naar het sociale milieu.

Uit de tabel blijkt dat met het stijgen van de sociaal-milieucategorie tevens de toets- en doorstroomniveauscores toenemen. Voor elk van de drie typen scores bestaat een rechtlijnig verband met sociaal milieu. Het verschil tussen het laagste en het hoogste milieu be-

draagt voor beide toetsen bijna 30 procent minder goed gemaakte items. Evenals dat bij de etnische herkomst het geval is, treedt ook bij het sociale milieu het grootste verschil tussen de onderscheiden categorieën op bij de taaltoets. Wat doorstroming betreft, zijn de verschillen tussen het zeer lage en het zeer hoge milieu buitengewoon groot. Ter herinnering: de score 3 staat voor lbo- en de score 7 voor havo-niveau. Indien naar de (niet in de tabel opgenomen) oorspronkelijke doorstroomcategorieën wordt gekeken, blijkt dat 70 procent van de leerlingen uit de laagste milieucategorie naar het ibo of lbo en slechts 4 procent naar het havo of vwo gaat. Voor de hoogste milieucategorie liggen deze verhoudingen aanzienlijk gunstiger: van deze groep gaat slechts 6 procent naar het ibo of lbo en maar liefst 55 procent naar het havo of vwo.

	Sociaal milieu				
	zeer laag	laag	midden	hoog	zeer hoog
Autocht.	53	78	84	89	93
Allocht.	64	70	78	80	89
Rekenen:					
Autocht.	54	71	78	85	87
Allocht.	61	68	76	79	91
Doorstroom:					
Autocht.	2.3	3.9	4.7	5.7	6.8
Allocht.	3.6	4.2	4.9	5.8	6.2

Tabel 3: Toetsscores Nederlandse taal en rekenen en doorstroomniveau naar sociaal milieu en etnische herkomst (gemiddelden)

Om nu te bepalen welke van de twee factoren etnische herkomst en sociaal milieu het meeste gewicht in de schaal legt bij de verklaring van verschillen tussen leerlingen, zijn meerdere typen analyses uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat sociaal milieu de belangrijkste factor is. Een eenvoudige en inzichtelijke manier om dit te controleren bestaat uit het vergelijken van de scores van de allochtone leerlingen met die van de autochtone leerlingen uit dezelfde milieucategorie. Dit gebeurt in Tabel 3.

Hoewel er bij de toetsscores een lichte tendens aanwezig is dat autochtone leerlingen wat beter presteren, zijn de verschillen statistisch gezien niet relevant. Wat het voortgezet onderwijs betreft is het zo, dat allochtone leerlingen relatief gezien naar iets hogere niveaus doorstromen dan autochtone leerlingen met eenzelfde

milieu-achtergrond. Met andere woorden: nadat is gecontroleerd voor sociaal milieu, bestaan er geen verschillen meer tussen allochtonen en autochtonen. Of nog anders gesteld: verschillen in toetsprestaties en doorstroomniveaus kunnen ook bij allochtonen worden herleid tot verschillen in sociaal-milieuniveau.

Positieve discriminatie?

Bij vergelijking van de toetsprestaties en doorstroomniveau's uit Tabel 3 komt iets merkwaardigs naar voren. Allochtone leerlingen halen binnen vrijwel alle milieu-categorieën iets lagere toetsscores dan autochtone leerlingen. Tegelijkertijd echter blijkt dat allochtone leerlingen binnen nagenoeg alle milieuniveaus naar hogere vormen van voortgezet onderwijs doorstromen dan hun autochtone medeleerlingen. Er bestaat kennelijk een discrepantie tussen toetsprestaties en het doorstroomniveau die te maken heeft met etnische herkomst en sociaal milieu. In deze subparagraaf wordt hier nader op ingegaan.

het basisonderwijs de taalscore 78. Allochtone leerlingen met dezelfde score zijn niet naar het lage, maar één niveau hoger, namelijk naar het midden-doorstroomniveau gegaan.

Het hierboven beschreven fenomeen is eerder door De Jong (1987) gerapporteerd. Hij constateerde dat allochtone leerlingen hetzelfde doorstroomadvies krijgen als autochtone leerlingen die veel hogere scores behaalden op een intelligentietest. De Jong geeft als mogelijke verklaring dat leraren als het ware corrigeren voor de taalhandicap van de allochtone leerlingen. Volgens Kerkhoff (1988) krijgen allochtone leerlingen het voordeel van de twijfel als het gaat om doorstroomadviezen. Gezien de verschillen in effect tussen taal en rekenen valt hier inderdaad wel iets voor te zeggen. Of het daarbij nu alleen gaat om te hoge advisering van de leraren is echter de vraag. De Jong (1987) bijvoorbeeld oppert de gedachte dat scholen voor voortgezet onderwijs hun toelatingsnormen aan het verlagen zijn; een veronderstelling die overigens moeilijk valt te bewijzen.

Toets: Doorstroom:	Taal			Rekenen		
	laag	midden	hoog	laag	midden	hoog
Autochtonen	78	88	95	70	83	92
Allochtonen	64	78	86	62	75	86

Tabel 4: Doorstroomniveau naar taal- en rekenscores (gemiddelden)

In Tabel 4 worden de taal- en rekenscores gerelateerd aan de feitelijke doorstroomniveaus, dat wil zeggen dat er wordt nagegaan welke toetsscores de leerlingen die nu in een bepaald type voortgezet onderwijs zitten, op de basisschool hebben behaald. Voor deze tabel is een driedeling aangebracht in de verschillende doorstroomniveaus; 'laag' staat voor ibo-lbo/mavo, 'midden' voor mavo-mavo/havo en 'hoog' voor havo-vwo.

Uit de tabel blijkt dat met het stijgen van het type voortgezet onderwijs ook de toetsscores hoger worden. Tevens komt echter naar voren dat binnen elk van de drie doorstroomniveaus de toetsscores van autochtonen en allochtonen sterk verschillen. Deze verschillen zijn in alle gevallen statistisch relevant. De cijfers in de tabel maken derhalve duidelijk dat toetsprestaties aléén niet bepalend zijn voor het niveau binnen het voortgezet onderwijs waarnaar wordt doorgestroomd. Evident is dat ook de etnische herkomst een rol speelt. Om het effect hiervan te illustreren het volgende: autochtone leerlingen in het lage doorstroomniveau hebben in

Uit het onderzoek van Luykx (1988) blijkt verder dat de rol van de ouders niet onderschat mag worden. Circa 20 procent van de Turkse en Marokkaanse ouders uit haar onderzoek volgde namelijk het schooladvies niet op en zorgde ervoor dat hun kinderen naar hogere typen van voortgezet onderwijs doorstroomden dan door de groepsleraren werd geadviseerd.

Van wezenlijk belang is het vervolgens welke consequenties een en ander heeft voor het verdere verloop van de schoolloopbanen van de betreffende leerlingen. De beschikbare gegevens daarover zijn niet eenduidig. De Jong (1987) meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat allochtonen in de brugperiode veel hinder ondervinden van het opvolgen van de 'afwijkende' adviezen. Bovendien blijkt dat zowel autochtone als allochtone leerlingen die naar het lbo zijn doorgestroomd, veel minder vooruitgang in woordkennis boeken dan hun medeleerlingen die naar het avo zijn gegaan. Frappant is dat dit evenzeer geldt voor leerlingen met dezelfde score op een intelligentietest. Met andere woorden: wanneer leerlingen die naar het lbo zijn doorgestroomd worden

leerlingen die naar het lbo zijn doorgestroomd worden vergeleken met leerlingen uit dezelfde intelligentieklasse die naar het avo zijn gegaan, blijkt dat voor de avo-leerlingen de toename in woordkennis ongeveer dubbel zo groot is als voor de lbo-leerlingen. Ook Luykx (1988) komt tot de conclusie dat de meeste leerlingen die een hoger type voortgezet onderwijs zijn gaan volgen dan werd geadviseerd het ook gehaald hebben, daarbij overigens gepusht door hun ouders en met hulp van hun leraren. Uiterwijk (1990) daarentegen is pessimistischer: hij constateert dat op het eind van het eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs er onder allochtonen aanzienlijk meer sprake is van doubleren en doorstroming naar schooltypen met een lager prestatieniveau. Het mogelijke voordeel van de twijfel dat allochtone leerlingen bij de overgang basisonderwijs- voortgezet onderwijs hebben gekregen, wordt daarmee weer teniet gegaan. Volgens Uiterwijk kan dit te maken hebben met een toch te positieve inschatting van de allochtonen maar ook met de beperkte mogelijkheden van het voortgezet onderwijs om het leerproces van deze leerlingen te begeleiden.

Prestatieniveau-differentiatie

Jungbluth (1985) vond in zijn onderzoek aanwijzingen dat een leerkracht niet aan alle leerlingen uit zijn klas gelijke eisen stelt, dezelfde stof aanbiedt en niet voor alle leerlingen eenzelfde aanpak hanteert. Er bestaan met andere woorden verschillen in streefniveau voor de leerlingen. Op zich valt op een dergelijke differentiatie natuurlijk weinig aan te merken. Dat is wel het geval wanneer de leraren deze differentiatie laten bepalen door (mogelijk stereotiepe) opvattingen over de achtergronden van de leerlingen (bv. sociaal milieu, etnische herkomst of geslacht) en minder door de werkelijke capaciteiten. Het gevaar bestaat dan namelijk dat niet uit elke leerling wordt gehaald wat er in zit. Ter concretisering het volgende voorbeeld: wanneer een leerkracht lage verwachtingen heeft van allochtone leerlingen ('ik ben al tevreden als ze lbo halen'), zal hij ook minder hoge eisen stellen, minder zware stof aanbieden en eerder tevreden zijn over de prestaties van de betreffende leerlingen. Het gevolg daarvan kan weer zijn dat de leerlingen, omdat er minder wordt geëist, ook daadwerkelijk lagere prestaties gaan leveren. In die zin is er dus sprake van een zichzelf waarmakende voorspelling.

Uit het onderhavige onderzoek komt naar voren dat er wat prestatieniveau-differentiatie betreft inderdaad grote verschillen bestaan tussen de onderscheiden etnische groepen. Aan Molukse, Nederlandse en Chinese leerlingen stellen de leraren aanzienlijk hogere eisen dan aan Marokkaanse en Turkse leerlingen. Ook blijkt dat deze verschillen herleid kunnen worden tot verschillen in sociaal milieu: naarmate het sociaal-milieuniveau stijgt, worden er ook hogere eisen gesteld.

Ter illustratie: op een schaal met waarden die variëren van 1 tot en met 5 halen leerlingen uit de laagste milieucategorie de score 2,7 en leerlingen uit de hoogste milieucategorie de score 4,1; Molukse leerlingen krijgen de score 3,7, Nederlandse 3,5, Turkse 2,9 en Marokkaanse 2,8.

Indien de mate van prestatieniveau-differentiatie wordt gerelateerd aan de toetsprestaties en doorstroming voortgezet onderwijs blijkt dat er een sterk verband bestaat met de taal- en rekenscores en een nog sterker met de doorstroomcores. Met andere woorden, het nastreven van hogere niveaus gaat samen met het behalen van betere prestaties en het doorstromen naar hogere typen van voortgezet onderwijs. De cruciale vraag is dan vervolgens of de leerkracht een juiste indruk heeft van de werkelijke capaciteiten van de leerlingen of dat die indruk niet tevens of misschien vooral door andere factoren wordt bepaald. Op basis van enkele integrale analyses, waarin meerdere factoren tegelijkertijd zijn opgenomen, kan worden geconcludeerd dat leraren bij hun streefniveaus ook het sociaal-milieuniveau en de etnische herkomst een rol laten spelen. Ook uit het onderzoek van Van der Hoeven-Van Doornum (1990), die leerlingen wat hun prestaties betreft gedurende enkele jaren volgde, komt naar voren dat het sociale milieu een belangrijke factor is voor de verklaring van verschillen in streefniveau en vervolgens van verschillen in prestatieniveau. Aangezien de meeste allochtone leerlingen en de meeste leerlingen uit de lagere sociale milieus doorstromen naar de lagere vormen van voortgezet onderwijs, houdt dit waarschijnlijk in dat veel van deze leerlingen onderwijs krijgen dat op het niveau van deze onderwijstypen is afgestemd; en ook niet hoger. De resultaten van de analyses duiden erop dat het wellicht verstandiger is juist voor deze leerlingen hogere prestatiesporen uit te zetten en dus hogere eisen te stellen dan tot nu toe (mogelijk op basis van min of meer stereotiepe opvattingen) gebeurt.

Samenvatting en conclusies

Een groot deel van de allochtone leerlingen haalt lage taal- en rekentoetsprestaties en stroomt door naar de laagste vormen van voortgezet onderwijs. Daarin verschillen zij sterk van de autochtone leerlingen. Gelukkig zijn er ook allochtone groepen die tenminste vergelijkbare prestaties halen en naar dezelfde niveaus van voortgezet onderwijs doorstromen als autochtone leerlingen. Uit de analyses komt naar voren dat genoemde verschillen kunnen worden herleid tot verschillen in sociaal milieu. Dit houdt in dat de prestaties en doorstroomniveaus van allochtone en autochtone leerlingen uit eenzelfde milieucategorie niet verschillen. Het is van belang hierbij enkele relativerende opmerkingen te plaatsen. Op de eerste plaats betekenen de bevindingen

nog lang niet dat allochtone leerlingen als groep het even goed zouden doen als autochtone leerlingen. Juist het gegeven dat allochtonen zijn geconcentreerd in de laagste milieucategorieën betekent dat zij ook de laagste toetsprestaties halen en naar de laagste typen voortgezet onderwijs doorstromen. Op de tweede plaats is sociaal milieu in dit onderzoek gedefinieerd op basis van het opleidings- en beroepsniveau van de ouders. Uit andere (hier niet beschreven) analyses blijkt dat daarnaast nog etnisch-culturele factoren een rol spelen, die alleen voor de groep allochtone leerlingen van belang zijn (zoals verblijfsduur). In dat opzicht versterkt het behoren tot een allochtone groep het negatieve effect van het afkomstig zijn uit een laag sociaal milieu.

De onderzoeksresultaten laten zien dat er ten aanzien van allochtonen sprake is van zoiets als 'positieve discriminatie', een correctie in het doorstroomadvies of compensatie voor de 'taalhandicap'. Er bestaat momenteel nog te weinig duidelijkheid of dit uiteindelijk een positieve of negatieve uitwerking zal hebben op de kansen van deze kinderen (in het onderwijs en op de arbeidsmarkt).

Leraren stemmen hun onderwijsaanbod en hun eisen (streefniveaus) af op de verwachtingen die zij hebben ten aanzien van het type voortgezet onderwijs waarvoor zij de leerlingen geschikt achten. De onderzoeksgegevens duiden er op dat in dit proces ook kenmerken van het sociale milieu en etnische herkomst een rol spelen. Dit kan er bij allochtonen toe leiden dat zij op een te laag prestatiespoor worden gezet, waardoor een zichzelf waarmakende voorspelling in gang wordt gezet.

Welke consequenties heeft bovenstaande nu voor basisschoolleraars? Achterstanden van allochtonen betreffen vooral taalachterstanden. Dit houdt in dat in de opleiding (of via nascholing) speciale aandacht zal moeten worden besteed aan de taalverwerving van allochtonen. Het leren van de Nederlandse taal betekent voor velen van hen het leren van een vreemde taal. Dit vereist een aangepaste didactiek (Nederlands als tweede taal), niet alleen voor de zogenaamde zij-instromers (leerlingen die niet vanaf het begin Nederlands basisonderwijs volgen), maar evenzeer voor een deel van de onderinstromers (leerlingen die vanaf het begin aan het Nederlandse basisonderwijs deelnemen). Hoewel blijkt dat allochtone leerlingen dezelfde prestaties halen als autochtone leerlingen uit een vergelijkbaar sociaal milieu, wil dit geenszins zeggen dat een en dezelfde aanpak voor beide groepen even adequaat zal zijn. Tussen beide groepen bestaan qua linguïstische achtergrond grote verschillen. Marokkaanse leerlingen bijvoorbeeld (de groep die de grootste achterstanden vertoont) die in eigen land al onderwijs hebben gevolgd (of hier OETC), hebben te maken (gehad) met het schriftelijk Arabisch. Deze taal kent een andere schrijfrichting dan het Nederlands, een ander schriftsysteem en bovendien wordt in deze taal een groot deel van de klinkers niet geschreven. Dit soort achtergronden zal bekend moe-

ten zijn bij de leraren en daar zal rekening mee moeten worden gehouden in hun didactische aanpak. Uit diverse onderzoeken komt overigens naar voren dat de grootste achterstanden betrekking hebben op het onderdeel woordkennis. Allochtone leerlingen hebben vooral een aanzienlijk minder uitgebreide woordenschat dan autochtone leerlingen. In het taalonderwijs zal uitbreiding van het vocabulaire daarom een van de kernpunten moeten zijn.

Wat de zogenaamde positieve discriminatie betreft, lijkt het op dit moment nog wat prematuur om al concrete aanbevelingen te doen. De tijd zal moeten leren wat de gevolgen zijn van een dergelijke (al dan niet bewuste) strategie. Wel zijn er (mede gezien de bevindingen met betrekking tot de prestatieniveau-differentiatie) duidelijke indicaties dat het geen kwaad kan in het algemeen wat hogere eisen te stellen aan allochtone leerlingen. Dat leraren rekening houden met de specifieke achtergronden van hun leerlingen is op zich heel verantwoord. Dit mag er echter niet toe leiden dat, omdat grote groepen allochtone leerlingen het nu eenmaal slecht doen in het Nederlandse onderwijs, leraren bij voorbaat de moed opgeven en met alles genoegen nemen. Dit houdt in dat er hard aan deze leerlingen getrokken moet worden, hoewel dat niet altijd even gemakkelijk zal zijn. Een juiste diagnose van de beginsituatie, regelmatige controle van de vorderingen, zo nodig extra hulp en continue stimulering zullen deel uit moeten maken van een dergelijke aanpak.

Literatuur

- DOESBORGH J., VAN LANGEN A. & JUNG-BLUTH P., *Inventarisatie van culturele minderheden in het voortgezet onderwijs*. Interimverslag van het onderzoek 'Schoolloopbanen etnische groepen'. Nijmegen, ITS, 1988.
- DRIESSEN G., *De onderwijspositie van allochtone leerlingen; de rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen, ITS, 1990.
- DRIESSEN G., *Discrepancies tussen toetsresultaten en doorstroomniveau; Positieve discriminatie bij de overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs?* Uit: *Pedagogische Studiën*, jan. 1991a.
- DRIESSEN G., *Sociaal milieu en etnische herkomst als verklaring voor verschillen in onderwijspositie*. Uit: *Pedagogisch Tijdschrift*, jan./feb. 1991b.
- HOEVEN A. v.d. & DOORNUM v., *Effecten van leerlingbeelden en streefniveaus op schoolloopbanen*. Nijmegen, ITS, 1990.
- JONG-LISSE M.J., *Herkomst, kennis en kansen*. Allochtone en autochtone leerlingen tijdens de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Swets & Zeitlinger, 1988.

- JUNGBLUTH P., *Verborgene differentiatie; Leerlingbeeld en onderwijsaanbod op de basisschool*. Nijmegen, ITS, 1985.
- JUNGBLUTH P., VERHAAK C en Vrieze G., *Beleidsadvies formatieregeling en onderwijsvoorrang*. Nijmegen, ITS, 1989.
- KERKHOFF A., *Taalvaardigheid en schoolsucces*. De relatie tussen taalvaardigheid Nederlands en schoolsucces van allochtone en autochtone leerlingen aan het einde van de basisschool. Amsterdam/Lisse, Swets & Zeitlinger, 1988.
- LANGEN van, A & JUNGBLUTH P., *Onderwijskansen van migranten*. De rol van sociaal-economische en culturele factoren. Amsterdam/Lisse, Swets & Zeitlinger, 1989.
- LUYKX, M., *Schoolsucces van Turkse en Marokkaanse meisjes*. Een onderzoek naar Turkse en Marokkaanse meisjes in het mavo, havo en vwo. Utrecht, ISOR, 1988.
- TESSER P., VAN DER WERF G., MULDER L. en WEIDE M., *De beginfase van het voorrangbeleid in het basisonderwijs*. Verslag van het oriënterend onderzoek van de landelijke OVB-evaluatie. Nijmegen/Groningen, ITS/RION, 1989.

- ROELANDT Th. & VEENMAN J., *Minderheden in Nederland; Positie in het onderwijs*. Rotterdam, ISEO, 1988.
- UITERWIJK J., *Item- en testbias in de Eindtoets Basisonderwijs 1987*. Arnhem, CITO, 1990
- WRR, *Etnische minderheden*. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979.

Over de auteur:

Dr. Geert Driessen is als onderwijskundige verbonden aan de afdeling Onderwijskansen van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek op het gebied van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur en het Onderwijsvoorrangbeleid.
Adres: ITS, Postbus 9048, 6500 KJ Nijmegen, Telefoon 080-653545.

SPECIAAL VOOR STUDENTEN AAN LERARENOPLEIDINGEN VERKORTE EDITIE VAN	
<h1 style="margin: 0;">STRATEGIEËN VOOR ONDERWIJZEN</h1>	
<ul style="list-style-type: none"> • Inleiding in onderwijsstrategieën Een eerste kennismaking met de Models of Teaching van Joyce & Weil. • Opbouw gevarieerd repertoire onderwijsgedrag De beste manier van onderwijzen bestaat niet. Elke onderwijssituatie vraagt een eigen specifieke aanpak. In dit boek komen vijf zeer verschillende strategieën aan de orde: <ul style="list-style-type: none"> - verwerven van begrippen - rollenspel - voorstructureren van informatie - beïnvloeden van gedrag - non-directief onderwijzen • Theorie in praktijk Geen schoolvreemde theorie, maar ook geen onderwijstrucjes. Per behandelde strategie verbinden een situatieschets en toepassingen de theorie met de praktijk. 	<p>Verkorte editie (vijf strategieën) 112 pagina's f 16,50 ISBN 90 6049 615 9</p> <p>De complete editie (twaalf strategieën) is ook leverbaar: 320 pagina's f 57,00 ISBN 90 6049 388 5</p>
uitgeverij van walraven bv	Emmalaan 1 <hr style="width: 100%;"/> 7315 AK Apeldoorn <hr style="width: 100%;"/> Telefoon 055-218959